

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 10

Acceptance of papers **October, 2025**

Acceptance of papers

Published monthly

Topics

economics, technology, social sciences

ISSN 3060-5229

Digital Object Identifier

Visit the website t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Electronic publication, Issue 10. 235 pages.
Approved for publication on October 29, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Professor, Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
(Malaysia)

Asongu Simplicé
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences
(PhD), USA

CONTENTS

WAYS TO EXPAND THE COMPANY'S POSITION IN THE FURNITURE MARKET	6
Musayeva Shoirazimovna	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MEDICINAL PLANT PROCESSING	11
Usmonov Mirgulom Khoshim o'g'li	
POLITICAL RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND UZBEKISTAN: HISTORY, CHALLENGES, AND PROSPECTS	17
Naila Ramazanova	
ANALYZING THE SUSTAINABILITY OF REGIONAL ECONOMIES USING MULTI-CRITERIA INDICES AND MODEL OPTIMIZATION	23
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
ECONOMIC ADVANTAGES OF MODERNIZING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGIES	28
Rakhmatkhodjayev Akhrorhodja Akmal ugli	
XORIJIY MAMLAKATLAR KORPORATIV BOSHQARUV VA INNOVATSION RIVOJLANISH MODELLARINING QIYOSIY TAHLILI	34
Ismailov Allayor Rashidovich	
DIGITALIZATION OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ACCOUNTING: CHALLENGES AND PROSPECTS IN EMERGING ECONOMIES	41
Pulatov Sirojbek, Misirov Kamoldin	
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ	47
Ташмухамедова Яйра Атхамовна	
MAIN MEASURES TO STRENGTHEN EMPLOYMENT STABILITY AND IMPROVE EMPLOYMENT MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	52
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF INVESTMENTS ON THE CREATION OF NEW JOBS	57
Shayzak R. Kholmuminov, Shukhrat Sh. Kholmuminov	
RAQAMLASHTIRISH VA YASHIL TURIZM KONSEPSIYASI ASOSIDA TURIZM SOHASINING BARQAROR RIVOJLANISHI	68
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH ORQALI XUSUSIY SEKTOR ROLINI OSHIRISHNING IJTIMOY MUHITGA TA'SIRI	73
Musurmonqulov Muhammad	
DIAGNOSIS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN: METHODS AND RESULTS	77
Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna	
MULTIMADANIY MUHITDA PEDAGOGLARNING TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH MEKANIZMLARI	81
Gulyamova Nafisa Burikulovna	
WAYS TO IMPROVE MARKETING SERVICES IN A FURNITURE MANUFACTURING ENTERPRISE	85
Mukhtarov Samadjon Abdusattor ugli	
THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) IN ENHANCING UZBEKISTAN'S EXPORT PERFORMANCE	90
Abduvoitov Bekzod Khikmatullaevich, Dr. Navik Istikomah, S.E., M.Si	
OPPORTUNITIES FOR FURTHER DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR WITH THE HELP OF AN INNOVATIVE IT PLATFORM	99
Nasrullaev Hikmatullo Habibulloevich	

DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	105
Azimov R.B.	
IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI ROLINI OSHIRISH	109
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
SUSTAINABLE DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES FOR INTERNATIONAL TRADE	114
Kurolov Maksud Obitovich	
THE DEVELOPMENT OF THE METAL MARKET AND THE ROLE OF SMALL BUSINESSES IN IT	129
Musinov Dilshod Sultanovich	
ANALYSIS OF EXISTING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF WATERING GAS WELLS	134
Abdirazakov Akmal Ibrahimovich, Boymurodov Boynazar Muradillayevich	
РЕФОРМЫ РЕЛИГИОЗНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	140
Тиллябаева Гульсунхон Бахрамовна	
MODELS FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES.....	144
Melibayeva Gulxon Nazrullayevna	
TEXTILES AND SEWING-KNITTING INDUSTRY DEVELOPMENT STATUS AND PRODUCTION VOLUME FORECAST	152
Ikromova Takhmina Latifovna	
BIG DATA VA PREDICTIVE ANALYTICS YORDAMIDA KORXONA MOLIVAVIY RISKLARNI BASHORAT QILISH VA BOSHQARISH	159
Karimov Xondamir Jamshid o'g'li	
WAYS TO IMPROVE ALTERNATIVE FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES	166
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
VENTURE CAPITAL IN UZBEKISTAN: ECOSYSTEM ASSESSMENT, KEY CHALLENGES, POLICY IMPLICATIONS.....	173
Umidjon Khoshimov	
STUDY OF ELECTRONIC WASTE RECYCLING IN UZBEKISTAN BASED ON THE EXPERIENCE OF UZVTORTSVETMET AND THE ALMALYK MINING AND METALLURGICAL COMPLEX.....	183
Musayev Marufjan Nabievich, Ergashev Sardor Bakhtiyor ogli	
ADVANCED INTERNATIONAL PRACTICES OF EFFECTIVE CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT AND THEIR IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES.....	191
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
ECONOMIC ADVANTAGES OF MODERNIZING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGIES.....	197
Rakhmatkhajayev Axrorkhoja Akmal ogli	
DISTRICT PLANNING AND HOUSING INFRASTRUCTURE SYSTEM AS A FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	203
Daliev Akhtam Sharafutdinovich	
JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING MODELLARI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	211
Dusmuxamedov Oybek Suratbekovich	
INCREASING THE PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS AS A WAY TO ENSURE FINANCIAL STABILITY	217
Umarov Davron Shavkatovich	
CONVERSATIONAL AND ACADEMIC ENGLISH: KEY DIFFERENCES AND PRACTICAL USES.....	224
Dr. Mamatkulova Shohista Jalolovna	
TIJORAT BANKLARI KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHGA OID YANGICHA YONDASHUVLAR	228
Temirov Abdulaziz Alimjanovich	

TIJORAT BANKLARI KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHGA OID YANGICHA YONDASHUVLAR

Temirov Abdulaziz Alimjanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: abdulaziz38@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6482-3482

Annotatsiya: Maqolada muallif tomonidan tijorat banklarida korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini sifatli va obyektiv baholashni tashkil etishning asoslari va usullari hamda baholashni ta'minlashga qaratilgan yondashuvlar yoritilgan. Muallif banklarni zamonaviy sharoitlarda xalqaro reyting agentliklari, investitsiya kompaniyalari va boshqa professional tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan korporativ boshqaruvning ko'plab xalqaro reytinglari orqali boshqaruv sifatiga baho berish usullarini tavsiflaydi, korporativ boshqaruv darajasini baholashga ixtisoslashgan tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan tahlilning umumiy yo'nalishlarini ochib beradi. Muallif tomonidan bank korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholashni takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, korporativ boshqaruv, boshqaruv sifati, reyting, auditorlik baholari, samaradorlik, bank nazorati, bank boshqaruvi.

Abstract: In the article, the author discusses the basics and methods of organizing a qualitative and objective assessment of the effectiveness of the corporate governance system in commercial banks, as well as approaches aimed at ensuring assessment. The author describes the methods of evaluating the quality of bank management under modern conditions through numerous international corporate governance ratings developed by international rating agencies, investment companies, and other professional organizations, and reveals the general directions of analysis conducted by organizations specializing in assessing the level of corporate governance. The author has developed proposals and recommendations for improving the assessment of the effectiveness of the bank's corporate governance system.

Key words: commercial banks, corporate governance, management quality, rating, audit assessments, efficiency, banking supervision, bank management.

Аннотация: В статье автором рассмотрены основы и методы организации качественной и объективной оценки эффективности системы корпоративного управления в коммерческих банках, а также подходы, направленные на обеспечение оценки. Автор описывает методы оценки качества управления банками в современных условиях через многочисленные международные рейтинги корпоративного управления, разработанные международными рейтинговыми агентствами, инвестиционными компаниями и другими профессиональными организациями, раскрывает общие направления анализа, проводимого организациями, специализирующимися на оценке уровня корпоративного управления. Автором разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию оценки эффективности системы корпоративного управления банка.

Ключевые слова: коммерческие банки, корпоративное управление, качество управления, рейтинг, аудиторские оценки, эффективность, банковский надзор, управление банком.

KIRISH

So'nggi yillarda tijorat banklarining korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini sifatli va obyektiv baholash masalasi bank tizimidagi eng muhim yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Banking korporativ boshqaruv tizimini ishonchli baholash natijalari foydalanuvchilarga — avvalo, aksiyadorlarga, bank Kengashi va Boshqaruviga strategik hamda tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish, korporativ boshqaruv sifatini va samaradorligini

oshirish, shuningdek, uning barcha tarkibiy qismlari, jumladan ichki nazorat hamda risklarni boshqarish tizimlarini takomillashtirish uchun zarur ma'lumotlarni beradi.

Bundan tashqari, to'g'ri tashkil etilgan baholash jarayoni korporativ munosabatlar ishtirokchilari — ya'ni bank boshqaruvidagi manfaatdor tomonlar o'rtasida manfaatlar muvozanatini ta'minlashga yordam beradi.

Tijorat banklarining korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini sifatli baholashni ta'minlashga qaratilgan yondashuvlar, avvalo, mamlakatlarning milliy qonunchiligi, shuningdek, ilg'or xalqaro amaliyotlarga muvofiq ishlab chiqilishi lozim. Bank korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholashning asosiy maqsadi — tizimning belgilangan maqsadlarga erishish, bankni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish, qonunchilik talablariga rioya etish hamda yanada takomillashtirish uchun tizimning samaradorligi to'g'risida obyektiv ma'lumotlarni taqdim etishdan iboratdir.

Samarali faoliyat yuritayotgan tijorat banklari tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, boshqaruv jarayonlarida aniq tartib va tizim mavjud bo'lmas ekan, yuqori natijalarga erishish mushkul. Qabul qilingan qarorlarning o'z vaqtida va to'liq bajarilishi uchun boshqaruv tizimining muayyan darajada rivojlanganligi zarur. Olingan natijalar sifati esa tijorat banklarining boshqaruv tizimi sifatining bevosita ifodasidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Banklarda korporativ boshqaruv sifati va samaradorligini baholash masalalari xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Xorijiy iqtisodchi olim P. Rouze (P. Rose)ning fikricha, "korporativ boshqaruv samaradorligini baholashning asosiy mezon sifatida baholanayotgan obyektning asosli bozor qiymati olinadi" [3].

A. Tompson (A. Thompson) va A. Striklend (A. Strickland)lar ta'kidlashicha, "korporativ boshqaruv samaradorligi faqat moliyaviy natijalar bilan emas, balki korporativ munosabatlar tizimidagi o'zaro hamkorlik va boshqaruv madaniyati nuqtai nazaridan ham baholanishi kerak" [5].

Rossiyalik olim Z. M. Anisimova fikriga ko'ra, "banklarning korporativ boshqaruv tizimi ularning raqobatbardosh ustunlik profili asosida baholanishi lozim" [6].

Shuningdek, D. I. Traktovenko o'z tadqiqotida korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholashni bank strategik menejmenti elementlarini aniqlash nuqtai nazaridan o'rganib chiqqan va ushbu tadqiqotda strategik reja amalga oshirish dasturini shakllantirish bosqichi alohida e'tirof etilgan [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada banklarda korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholashni tashkil etishning o'ziga xos jihatlari bilan bog'liq tadqiqotlarni o'rganish, ta'rif va tushunchalarning shakllanishini qiyosiy tahlil qilish, ma'lumotlarni iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil etish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotlarni guruhlash, tahlil va sintez usullaridan keng foydalanilgan. Ushbu metodologik yondashuvlar bank korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholashda ilmiy asoslangan, tizimli va kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi davrda banklar uchun eng muhim vazifalardan biri – korporativ boshqaruvning ilg'or amaliyotini shakllantirishdir. Bunda bank boshqaruv qarorlarining sifat darajasi, muammoni muvaffaqiyatli hal etish ehtiyojlariga (o'z vaqtida, maqsadga muvofiq, aniqlik va samaradorlik) javob bera oladigan xususiyatlar majmui sifatida belgilanadi. O'z navbatida, boshqaruv qarorlarining sifati – bu ishlab chiqarish tizimlarining faoliyati va rivojlanishiga xizmat qiluvchi vazifalarning tabiatiga mosligi darajasi bilan aniqlanadi. Boshqacha aytganda, boshqaruv qarori qanchalik darajada bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish tizimining barqaror rivojlanish yo'nalishlarini ta'minlasa, u shunchalik samarali hisoblanadi.

Tijorat banklarida samarali korporativ boshqaruv tizimini joriy etishning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat [9]:

1. Kapital bozoriga kirishni osonlashtirish. To'g'ri yo'lga qo'yilgan korporativ boshqaruv tizimi investorlarning huquqlarini himoya qilishni ta'minlab, ularda bankka nisbatan ishonchni oshiradi. Aksiyadorlar huquqlarining buzilishi bank faoliyatidagi keng tarqalgan xavflardan biri hisoblanadi. Shu bois, investorlarning yuqori darajada huquqiy himoyasini ta'minlash orqali aksiyadorlik va qarz kapitalining qiymati pasayadi, bu esa bankning moliyaviy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Kapital qiymatining kamayishi. Bankdagi korporativ boshqaruv tizimi tashqi moliyalashtirish xarajatlarining pasayishiga xizmat qiladi. Natijada kapital qiymati ham pasayadi, chunki investitsiya qarorlarini qabul qilishga ta'sir etuvchi asosiy mezonlardan biri – bu bankda korporativ boshqaruv amaliyotining yuqori darajada rivojlanganligidir.

3. Samaradorlikni oshirish. Tegishli korporativ boshqaruv tizimi bank rahbariyatining harakatlari ustidan nazoratni mustahkamlaydi hamda moliyaviy firibgarlik xavfini minimallashtiradi. Shu tariqa, bank faoliyati ochiqdigi va mas'uliyatlik tamoyillari asosida yuritiladi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, "Korporativ boshqaruv" tushunchasi bank strategik maqsadlarini belgilash va ularga erishish ustidan nazoratni amalga oshirish uchun zarur tashkiliy tuzilma, shuningdek, boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beruvchi, bank boshqaruv organlari hamda manfaatdor tomonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar majmuasini anglatadi. U bu jarayonda boshqaruv organlarining vakolat va javobgarlik chegaralarini ham belgilab beradi [2].

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tijorat banklarida korporativ boshqaruvning samarali faoliyat ko'rsatishiga ta'sir etuvchi asosiy yo'nalish va vazifalarni belgilab beradi. Shu sababli, bank korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholash mezonlari Markaziy bank tomonidan belgilangan talablarni qamrab olishi, shu bilan birga barcha manfaatdor tomonlarning manfaatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi zarur.

Ma'lumki, ichki nazorat va risklarni boshqarish tizimlari korporativ boshqaruv tizimining ajralmas tarkibiy qismlaridir. Ushbu tizimlarning samarali ishlashi butun korporativ boshqaruv tizimining to'g'ri faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Shu bois, ularning natijadorligi korporativ boshqaruv samaradorligini baholashda majburiy mezon sifatida inobatga olinishi lozim.

Bazel qo'mitasi (Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi) tomonidan ishlab chiqilgan "Banklar uchun korporativ boshqaruv tamoyillari" (Corporate Governance Principles for Banks) hujjatining 12-tamoyiliga ko'ra: "Korporativ boshqaruvda shaffoflik ishonchli va samarali boshqaruv bilan uzviy bog'liqdir. Shaffoflikning maqsadi — bank Kengashi va yuqori rahbariyat tomonidan boshqaruv samaradorligini baholash uchun zarur ma'lumotlar bilan manfaatdor tomonlarni ta'minlashdir" [5].

Shu nuqtayi nazardan, shaffoflik korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholashning ajralmas qismi bo'lishi va uni amalga oshirishda majburiy mezon sifatida ko'rib chiqilishi zarur, deb hisoblaymiz.

Bundan tashqari, korporativ boshqaruv tizimi iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'lishi, ya'ni tizim faoliyatining xarajatlar nuqtayi nazaridan maqbul bo'lishi lozim. Bu holat bankning uzoq muddatli barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Bank faoliyati bevosita mijozlar bilan chambarchas bog'liqdir. Mijozlar — manfaatdor tomonlar daromadining asosiy manbai bo'lib, boshqa so'z bilan aytganda, bank faoliyati daromadini shakllantiruvchi omil hisoblanadi. Shu sababli, bizning fikrimizcha, mijozlarga yo'naltirilganlikni ham baholash mezonlaridan biri sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

O'rganishlar asosida bank korporativ boshqaruvining samarali tizimini baholash yondashuvlari doirasida quyidagi ta'rifni taklif etish mumkin:

"Bankning samarali korporativ boshqaruv tizimi — bu bankning strategik maqsadlariga erishish va rivojlanish strategiyasini amalga oshirish jarayonida oqilona ishonchni ta'minlaydigan tizim bo'lib, quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- moliyaviy ishonchlik va bankning daromadli moliyaviy tashkilot sifatida uzoq muddatli barqaror faoliyat yuritishi ta'minlanadi;
- Markaziy bank tomonidan belgilangan vazifalarning bajarilishi kafolatlanadi;
- samarali ichki nazorat va risklarni boshqarish tizimlari shakllantiriladi;
- aksiyadorlar, mijozlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun yetarli shaffoflik (transparensiya) ta'minlanadi;
- xarajatlar va foyda nuqtayi nazaridan bankni optimal boshqarish tizimi yo'lga qo'yiladi;
- bank faoliyati mijozlar talablariga yo'naltirilgan holda tashkil etiladi."

Bankning korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholash jarayonida asosiy ishtirokchilar sifatida quyidagilar faoliyat yuritadi: aksiyadorlar, Kuzatuv kengashi a'zolari, auditorlik qo'mitasi, risk qo'mitasi va Kuzatuv kengashining boshqa qo'mitalari a'zolari, boshqaruv a'zolari, xatarlarni boshqarish uchun mas'ul mansabdor shaxslar, ichki nazorat uchun mas'ul xodimlar, ichki audit xizmati rahbari hamda bankning tarkibiy bo'linmalari rahbarlari.

Baholash natijalaridan asosiy foydalanuvchilar esa — aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi, Kuzatuv kengashi, uning auditorlik va risk qo'mitalari hamda bank boshqaruv hisoblanadi.

Korporativ boshqaruvni baholash yondashuvlari va mezonlari

Korporativ boshqaruvni baholashning turli metodik yondashuvlari va mezonlari mavjud. Har bir yondashuv o'zining ko'rsatkich turlari, tahlil qilingan elementlarning tuzilishi, baholash ob'ekti hamda maqsadli markaziga ko'ra farqlanadi. Shu bois, bu yondashuvlarning o'ziga xos metodologik xususiyatlari mavjud. Shunday yondashuvlardan biri — reyting tizimidir.

Reytinglar o'zining bir qator belgilariga ko'ra farqlanadi, jumladan: ularni o'tkazish tartibi (korporativ boshqaruvni tavsiflovchi ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan kredit reytinglari) va ishlab chiqish mexanizmi (agentlik reytinglari va tadqiqotchilar reytinglari) bilan ajralib turadi.

Bugungi kunda xalqaro amaliyotda korporativ boshqaruv sifatini baholashning ikkita eng keng tarqalgan usuli — reyting tizimlari va auditorlik baholari hisoblanadi. Bu usullarning asosiy farqi ularning rasmiylashtirish darajasi hamda baholash natijalarining mo'ljallangan foydalanuvchilar auditoriyasi turlicha bo'lishidadir.

Zamonaviy sharoitda xalqaro reyting agentliklari, investitsiya kompaniyalari va boshqa professional tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan korporativ boshqaruvning ko'plab xalqaro reytinglari mavjud. Ulardan eng mashhurlari va keng tarqalganlari quyidagilardir: Standard & Poor's (CGS, GAMMA va T&D), GovernanceMetrics International (GMI), Brunswick UBS Warburg, AGR – The Audit Integrity Accounting and Governance Risk Rating (AGR) hamda Board Effectiveness Rating (BER) [7].

Baholash metodikasining qo'llanilishi

Korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholashda sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan kombinatsiyalangan yondashuvdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda baholash jarayoni butun yil davomida bank tomonidan amalga oshiriladi hamda ichki (pudensial, moliyaviy va boshqaruv hisobotlari) va tashqi (bozor, reyting va normativ) ma'lumotlardan kompleks tarzda foydalaniladi.

Baholash jarayonida, zarurat tug'ilganda, baholash ishtirokchilari bilan intervyu o'tkazish yoki ularga so'rovnoma yuborish orqali tegishli ma'lumotlar to'planadi. Sifat ko'rsatkichlari ma'lum hodisalar yuz berishining ehtimolini, ularning natijalarini yoki muayyan holatlarning vujudga kelganligini aks ettiradi. Ular tijorat bankining O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, normativ-huquqiy hujjatlar hamda kasbiy etika tamoyillariga rioya etish darajasini ifodalaydi.

Miqdoriy ko'rsatkichlar esa baholash davrida bank faoliyati natijasida erishilgan aniq iqtisodiy parametrlarni ko'rsatadi. Masalan, aktivlar rentabelligi, likvidlik ko'rsatkichi, operatsion samaradorlik yoki risklarni boshqarish darajasi shular jumlasidandir.

Bazel qo'mitasi tamoyillari asosidagi tizimlashtirish

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Bazel qo'mitasining "Banklar uchun korporativ boshqaruv tamoyillari" hujjatida belgilangan xalqaro standartlar asosida bank korporativ boshqaruv tizimini quyidagi o'nta element bo'yicha baholash taklif etiladi:

1. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi;
2. Kuzatuv kengashi;
3. Bank boshqaruvi;
4. Risklarni boshqarish tizimi;
5. Ichki nazorat tizimi;
6. Ichki audit xizmati;
7. Xodimlar siyosati va ish haqi tizimi;
8. Shaffoflik (transparensiya);
9. Marketing va brend boshqaruvi;
10. Manfaatlar to'qnashuvini boshqarish.

Mazkur elementlar Bazel qo'mitasining 2015-yil 6-iyulda e'lon qilingan "Corporate Governance Principles for Banks" tamoyillari bilan uzviy bog'liqdir. Shu bilan birga, baholashning to'liq qamrovini ta'minlash maqsadida, bizningcha, "aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi", "marketing va brendni boshqarish", hamda "manfaatlar to'qnashuvini boshqarish" elementlarini alohida ko'rsatkich sifatida ajratish maqsadga muvofiqdir.

Agar baholash ichki audit xizmati tomonidan amalga oshirilsa, u holda bu element mustaqillik va xolislik tamoyillariga qat'iy rioya etgan holda, manfaatlar to'qnashuvini istisno qiluvchi yondashuvlar asosida baholanishi lozim. Bu jarayonda ichki audit faoliyati natijalariga asoslangan, ishonchli va tekshirilgan ko'rsatkichlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Fikrimizcha, har bir elementning samaradorligini baholash uchun tegishli ball berilgan sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu ko'rsatkichlar uch turdagi baholash mezonlarini o'z ichiga oladi:

1. 1 yoki 4 balli sifat ko'rsatkichlari. Bu holda 1 ball — salbiy, 4 ball esa ijobiy bahoni bildiradi.
2. 1 dan 4 ballgacha bo'lgan sifat ko'rsatkichlari. Bu yerda 1 ball eng past, 4 ball esa eng yuqori natijani ifodalaydi.
3. 1 dan 4 ballgacha bo'lgan miqdoriy ko'rsatkichlar. Bu baholashda ham 1 ball eng past, 4 ball eng yuqori darajani anglatadi.

Har bir element uchun berilgan ballar yig'indisi ularning mumkin bo'lgan maksimal ballar yig'indisiga nisbatan aniqlanadi. Masalan, agar 1 yoki 4 ball beriladigan sifat ko'rsatkichlari bo'yicha amalga olingan ballar yig'indisi 20 maksimal balldan 17 ni tashkil etsa, unda element samaradorligi ushbu baholash bo'yicha quyidagicha hisoblanadi:

$$\frac{17}{20} \times 100\% = 85\%$$

Shu tarzda har bir baholash turi bo'yicha element samaradorligi aniqlanadi. Natijalar tizim elementlarining muammoli jihatlarini aniqlash, ularni tahlil qilish va takomillashtirish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Korporativ boshqaruv tizimi elementining yakuniy samaradorlik bahosi sifatida uch turdagi (sifat va miqdoriy) ko'rsatkichlardan tashkil topgan integral ko'rsatkich aniqlanadi. Bu baholash quyidagi nisbatlar asosida amalga oshiriladi:

- 35% — 1 yoki 4 balli sifat ko'rsatkichlari ulushi;
- 35% — 1 dan 4 ballgacha bo'lgan sifat ko'rsatkichlari ulushi;
- 30% — 1 dan 4 ballgacha bo'lgan miqdoriy ko'rsatkichlar ulushi.

Bankning o'ziga xos faoliyat yo'nalishlari va hajmiga qarab, ushbu nisbatlar o'zgarishi mumkin. Masalan, ayrim hollarda 40%, 40% va 20% nisbatlarda qo'llanilishi mumkin.

Element samaradorligini aniqlash formulasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\%KBT_{el.sam.} = \left(\frac{\sum KBT_{el.sif.kor.h.b.1,4}}{\sum KBT_{sif.kor.maks.b.yig.1,4}} \right) \times 35\% + \left(\frac{\sum KBT_{el.sif.kor.h.b.1-4}}{\sum KBT_{sif.kor.maks.b.1-4}} \right) \times 35\% + \left(\frac{\sum KBT_{el.miq.kor.h.b.1-4}}{\sum KBT_{el.miq.kor.m.b.1-4}} \right) \times 30\%$$

Bu yerda:

- % KBT_{el.sam.} – korporativ boshqaruv tizimi elementi samaradorligining foizdagi ko'rsatkichi;
- $\sum KBT_{el.sif.kor.h.b.1,4}$ – 1 yoki 4 balli sifat ko'rsatkichlari bo'yicha haqiqiy ballar yig'indisi;
- $\sum KBT_{sif.kor.maks.b.yig.1,4}$ – 1 yoki 4 balli sifat ko'rsatkichlari uchun maksimal ballar yig'indisi;
- $\sum KBT_{sif.kor.h.b.1-4}$ – 1 dan 4 ballgacha beriladigan sifat ko'rsatkichlari bo'yicha haqiqiy ballar yig'indisi;
- $\sum KBT_{sif.kor.maks.b.1-4}$ – 1 dan 4 ballgacha bo'lgan sifat ko'rsatkichlari uchun maksimal ballar yig'indisi;
- $\sum KBT_{el.miq.kor.h.b.1-4}$ – 1 dan 4 ballgacha beriladigan miqdoriy ko'rsatkichlar bo'yicha haqiqiy ballar yig'indisi;
- $\sum KBT_{el.miq.kor.m.b.1-4}$ – 1 dan 4 ballgacha bo'lgan miqdoriy ko'rsatkichlar uchun maksimal ballar yig'indisi.

Tizim elementlarini baholash doirasi

Hisob-kitoblar tizimning quyidagi 10 ta asosiy elementi bo'yicha amalga oshiriladi:

1. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi;
2. Kuzatuv kengashi;
3. Boshqaruv kengashi;
4. Risklarni boshqarish tizimi;
5. Ichki nazorat tizimi;
6. Ichki audit;
7. Xodimlar va ish haqi siyosati;
8. Shaffoflik (transparensiya);
9. Marketing va brend boshqaruvi;
10. Manfaatlarni to'qnashuvini boshqarish.

Ushbu elementlar Bazel qo'mitasining "Banklar uchun korporativ boshqaruv tamoyillari" (2015-yil 6-iyul) hujjatida ko'rsatilgan tamoyillarga to'liq mos keladi. Har bir elementni baholash natijasida olingan integrallashgan ko'rsatkich bankdagi korporativ boshqaruv tizimining umumiy samaradorligini aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Fikrimizcha, korporativ boshqaruv tizimi elementlarining samaradorligini ifodalovchi integral ko'rsatkich foiz shaklida aniqlanadi. Ushbu ko'rsatkichlar ma'lum diapazonlar asosida har bir elementning samaradorlik darajasi to'g'risida xulosa chiqarish imkonini beradi. Natijalarni qulay tarzda taqdim etish uchun ular quyidagi jadval shaklida ifodalanadi.

Mazkur jadvaldan ko'rinib turibdiki, bank korporativ boshqaruv tizimi samaradorligi to'g'risidagi xulosa har bir element uchun hisoblangan integral ko'rsatkichlarning qiymatiga asoslanadi. Yakuniy baho esa ushbu ko'rsatkichlarning arifmetik o'rtachasi sifatida aniqlanadi va maxsus baholash shkalasi bo'yicha baholanadi (1-jadval).

1-jadval. Bank korporativ boshqaruv tizimi elementlarining samaradorlik darajasini baholash shkalasi

№	O'raliq (%)	Qisqacha mazmuni
1	91-100%	Yuqori samarali
2	71-89%	Samarali
3	51-70%	Umuman olganda ishlaydi, lekin takomillashtirish zarur
4	0-50%	Past samarali (yaxshilanishni talab etadi)

* Ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Taklif etilgan ushbu yondashuv bank korporativ boshqaruv tizimining qaysi elementlarida kamchiliklar mavjudligini aniqlash, shuningdek, muammoli sohalarni aniqlab berish imkonini beradi. Eng muhimi, bu yondashuv bank tizimini yanada takomillashtirish, boshqaruv sifati va samaradorligini oshirish, hamda korporativ boshqaruv tamoyillariga muvofiq ravishda taktik va strategik maqsadlarga erishish jarayonida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, mazkur baholash tizimi qonunchilik talablariga rioya etish, normativ-huquqiy me'yorlarni amalda qo'llash, hamda tahliliy ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini yaratadi. Natijada, bank rahbariyati va kuzatuv kengashi tomonidan boshqaruv qarorlarini qabul qilishda hamda korporativ boshqaruv darajasini obyektiv baholashda foydalanish mumkin bo'lgan aniq, ishonchli va tizimli ma'lumotlar shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda tijorat banklarida korporativ boshqaruv samaradorligini baholashning turli xil metod va yondashuvlari mavjud bo'lib, ularning ichida eng mukammal va universal usullarni izlab topish hamda ularni yagona tizimga birlashtirish masalasi bank faoliyatining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu boradagi izlanishlar bank boshqaruv tizimini takomillashtirish, nazorat mexanizmlarini kuchaytirish va xalqaro standartlarga mos boshqaruv modelini shakllantirish imkonini beradi.

To'g'ri tashkil etilgan korporativ boshqaruv tizimi bank faoliyatining barqarorligini ta'minlash hamda bank nazoratining samarali ishlashi uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Bunday tizim nafaqat ichki boshqaruv sifati oshiradi, balki manfaatdor tomonlar — aksiyadorlar, mijozlar va nazorat organlari o'rtasida o'zaro ishonch va hamkorlik muhitini mustahkamlaydi.

Shunday qilib, bank nazorat organlari har bir tijorat bankida samarali korporativ boshqaruv tizimini yo'lga qo'yishdan bevosita manfaatdordir. O'z navbatida, korporativ boshqaruvning yetarli darajada rivojlanganligi Markaziy bank va boshqa nazorat organlarining faoliyatini yengillashtiradi, ularning tahliliy va monitoring jarayonlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020–2025-yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risidagi PF–5992-son Farmoni. 2020-yil 12-may. <https://lex.uz/docs/-4811025>
2. Tijorat banklarida korporativ boshqaruv to'g'risidagi nizom. №3254, 2020-yil 30-iyun.
3. Роуз, П. Банковский менеджмент. // Пер. с англ. – М.: Дело Лтд., 1995. – 707 с.
4. Каплан, Р. С., Нортон, Д. П. Организация, ориентированная на стратегию. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 416 с.
5. Томпсон, А. А., мл., Стрикленд, А. Дж. III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 216 с.
6. Анисимова, З. М. Развитие стратегического банковского менеджмента. Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. – М., 2014.
7. Мишина, М. Разработка стратегии развития банка. // Экономика и социум, №1 (20), 2016.
8. Трактовенко, Д. И. Стратегическое планирование и управление в банковской сфере. – СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 1996. – 214 с.
9. Темиров, А. А. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish masalalari. // Iqtisodiyot va ta'lim, №1, 2024. – 64–73-betlar.
10. Темиров, А. А. Tijorat banklarida korporativ boshqaruv samaradorligini moliyaviy mexanizmlar asosida oshirish yo'llari. Monografiya. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2023. – 186 b.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV

Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2025. № 10

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

 Contact us
+998 50 737 87 88

 Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>